

1-SHO‘BA: RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNING TRANSFORMATSIYASI VA FANLARARO INTEGRATSIYASI

МЕСТО И РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ И ФОРМИРОВАНИИ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ

Раъно Тошқуватова

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова,
канд.фил.наук., доцент, e-mail: toshquvatarano@gmail.com

Алексей Крюков

Санкт-Петербургский Государственный университет, докт,фил,наук,проф.

Аннотация: В статье рассматривается значение предмета «Религиоведение» в формировании патриотизма, духовности человека, которые должны превратиться в нравственное убеждение, опираясь на глубокий разум.

Ключевые слова: патриотизм, убеждение, исторические корни, ценности, этика, духовность, религиозное сознание.

TALABALARDA DINIY ONGNI SHAKLLANISHIDA «DINSHUNOSLIK» FANINING O‘RNI

Annotatsiya: Maqolada talabalarda diniy ongni, vatanparvarlikni, ma’naviyatni shakllanishida «Dinshunoslik» fanining o‘rni beqiyosligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik, e’tiqod, tarixiy ildizlar, qadriyat, axloq, ma’naviyat, diniy ong.

THE ROLE OF THE SUBJECT “RELIGIOUS STUDIES” IN FORMING RELIGIOUS CONSCIOUSNESS AMONG STUDENTS

Abstract: The article highlights the incomparable role of the subject “Religious Studies” in shaping students’ religious consciousness, patriotism, and spirituality.

Keywords: patriotism, faith, historical roots, values, morality, spirituality, religious consciousness.

Развитие современного общества, трансформация социальных отношений и результатов деятельности людей происходит в постатеистическую эпоху. Для нее характерно усиление фундаментализма и клерикализма, которые становятся важными факторами глобальной политики. Возрастание роли религии в современной ситуации, следовательно, может считаться фактом. Указанные процессы не всегда проходят мирно; формирующаяся новая социальная роль религии не всегда оценивается как конструктивная. «Новоевропейская традиция философского осмысления религии как опасности. зачастую находит себе

современные подтверждения не только в укреплении позиций фундаментализма и экстремистских течений, но и в общем нарастании конфликтов по линиям «религия / наука», «религия / культура», «религия / права человека»¹. Тем не менее, среди сфер общественного сознания, призванных удовлетворять экзистенциальные потребности человека, религии принадлежит особое место. Религия становится все более заметным элементом социокультурной ситуации, пусть даже и в чисто институциональном плане.

Открываются новые возможности синтеза веры и знания, новые пути взаимодействия науки и религии. Появляются новые, интеллектуально насыщенные теологии, конвергирующие религию и атеизм вплоть до полной неразличимости. Все вышесказанное приводит к необходимости введения в учебный процесс высших учебных заведений элементов религиоведческого знания.

Что такое религия? Как и когда она возникла? В чем ее смысл и сущность? Каковы причины живучести этого социального феномена?

На протяжении многих веков лучшие умы человечества стремились найти рациональное объяснение причин возникновения столь специфической, иллюзорно-мистической, иррациональной формы мышления. За это время сложилась, оформилась специальная отрасль знания – религиоведение, не имеющая ничего общего с тематически близкой ей, но принципиально отличной от нее теологией, т. е. апологетикой религии как богооткровения. Цель религиоведения – серьезный анализ всей совокупности проблем происхождения, сущности и функций религии, ее места в обществе, истории, культуре, ее объективной роли на протяжении тысячелетий и в современном мире.

Иными словами, цель религиоведения --познать и понять религию как форму общественного сознания, как социальный феномен.

Возникнув на заре человечества и складываясь веками на основе неадекватного отражения в мышлении людей реальных объективных процессов в природе и обществе, религиозные представления и верования, а также закреплявшие их догмы, культы, ритуалы и обряды опутывали сознание человека паутиной несбыточных иллюзий, искажали его восприятие мира кривым зеркалом фантастических мифов и магических превращений, волшебства и чудес, заставляли создавать все более вычурные и сложные метафизические конструкции мироздания, загробного существования и т. п.

Укрепляясь в сознании людей, фиксируясь в памяти поколений, становясь частью культурного потенциала народа, страны или даже многих стран, система религиозных верований – религия – приобретала тем самым определенные социально-политические и культурно-этические функции.

Наиболее характерной для религии является компенсирующая функция. Выступая в роли все объясняющего покровителя и утешителя, посредника между слабостью человека и всемогуществом природных стихий, религиозная концепция уже в ее самой ранней и примитивной модификации была призвана предохранить от злого воздействия непознанных внешних сил и в то же время

научить, как избежать такого воздействия, защититься от него, задобрить злые силы. В специфической для нее иллюзорно-мистической форме она компенсировала бессилие человека, ограниченность его знаний, несовершенство социального устройства и т. д. Веря в богов и духов, принося им жертвы, молясь им и надеясь на их помощь, человек добровольно отдавал себя под покровительство незримых сверхъестественных сил, в чье всемогущество он искренне верил. С усложнением общества изменялись формы компенсации: обращаясь к религии и твердо веря в ее догматы, человек стремился найти в ней утешение, избавиться с ее помощью от несправедливостей и обид, социального неустройства и политических преследований. Но суть функции оставалась неизменной: в религии люди, и особенно религиозно активные слои населения (отшельники, аскеты, монахи, суфии и т. п.), искали путь к спасению от несовершенства земного существования, к избавлению от страданий, к бессмертию, слиянию с Абсолютом, к вечной жизни на небесах и т. п.

Компенсирующая функция религии тесно связана с другой ее функцией – интегрирующей. Социальная значимость ее особенно важна. Объединяя людей в рамках санкционированного ею мировоззрения, сложившихся под ее влиянием социальных, этических и духовных ценностей, любая религиозная концепция освящает сложившиеся нормы и существующие порядки и тем содействует социальной, идейной и политической интеграции. На ранних этапах развития общества это наиболее наглядно проявляло себя в феномене этноцентризма: любая этническая общность, объединенная системой единых верований, ритуалов, обрядов и мифов, считала именно свою систему норм эталоном, отклонение от которого в рамках данной общности считалось недопустимым, а в других общностях – достойным осуждения. С развитием общества формы и значимость этой функции становились более разнообразными. Религиозные нормы переставали быть этническими, а подчас перерастали чуть ли не в мировые, как это произошло с такими религиями, как христианство, ислам или буддизм. Однако суть функции от этого не менялась: преданность той или иной системе религиозных норм и поныне имеет огромное интегрирующее значение, считаться с которым необходимо и в политической практике наших дней.

Интегрирующая функция религии особенно важна, даже жизненно необходима в тех нередких случаях, когда этническое либо религиозное меньшинство длительно существует в этически и религиозно чуждой, а то и враждебной ему среде. В таких случаях обычно складываются устойчивые этноконфессиональные общности (общины), в рамках которых именно религия оказывается структурообразующим стержнем коллектива (сикхи, друзья, мусульмане во внутрисконфессиональном Китае, христиане в Ливане, индуисты тамилы в Шри-Ланке, евреи диаспоры и др.).

Третьей важной функцией религии является регулирующе-контролирующая. Раз возникнув и сформировавшись, приобретающая устойчивые

структурные очертания, создав идейные догматы и практические методы воздействия на мышление и поведение людей, религия приспособливается к своим потребностям (либо создает заново) соответствующие ее нормам системы духовных и этических ценностей, ритуалы и церемониал, праздники и обряды, стереотипы поведения и т. д. В этой функции религия вплотную смыкается с культурной традицией, осуществляя над ней верховный идеологический контроль, регулируя ее принципы и практику. Строгость и общеобязательность этого контроля бывают различны и, в принципе, со временем, по мере развития общества, имеют тенденцию к уменьшению. Однако уменьшение такого рода действует далеко не автоматически, как это видно на примере ислама в наши дни. Словом, жизнеспособность регулирующе-контролирующей функции религии исключительна. Даже тогда, когда другие функции ослабевают и отступают под давлением современной науки, высокого образовательного ценза, выхода на передний план социальных либо национальных движений, эта функция позволяет той или иной религиозной доктрине цепко держать, используя инерцию традиций, многие стороны жизни людей, особенно на Востоке.

Список использованной литературы:

1. Религиоведение: хрестоматия / сост. В.Б.Рожковский, Д.Л.Устименко. Ростов на Дону: Феникс, 2009. - 317 с.
2. Религиозные верования: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 5. - М.: Наука, 1993. - 239 с.
3. Религия в истории и культуре: учебник для вузов /Под ред. ред. проф. М.Г.Писманика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2000. – 591 с.
4. Религия и закон. / Составитель: А.Т.Юнусова. Сборник международных документов и законодательных актов Республики Узбекистан. - Т.: Издательство «Тошкент ислом университети», 2002. - 239 с.
5. Рахимов, Б. Х., & Нарзиева, Н. Н. (2016). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ. In *Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития* (pp. 356-360).